

Comercio y Producción de Vacunas en Brasil Durante la Pandemia de COVID-19: Desafíos y Estrategias Gubernamentales

Vaccine Trade and Production in Brazil During the COVID-19 Pandemic: Government Strategies and Challenges
Comércio e Produção de Vacinas no Brasil Durante a Pandemia da COVID-19: Desafios e Estratégias Governamentais

Recebido

Received

Recibido

12 mai. 2025

May. 12, 2025

12 May 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

24 ago. 2025

Aug, 24, 2025

24 ago. 2025

Publicado

Published

Publicado

01 out. 2025

Oct. 01, 2025

01 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20333561

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41346

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Leonardo Pereira de Oliveira¹

leonardo.oliveira164@fatec.sp.gov.br

Thayssa De Araujo Florencio¹

thayssa.florencio@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

Ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 –Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Resumen:

Este estudio analiza las acciones estratégicas de Brasil en el comercio de vacunas durante la pandemia de la COVID-19, con énfasis en los desafíos relacionados con la importación, producción y regulación de vacunas. La crisis sanitaria evidenció la importancia de la vacunación como estrategia clave para contener la propagación del virus, al tiempo que expuso la vulnerabilidad del país debido a la limitada capacidad de producción nacional y a la fuerte dependencia de insumos importados. La investigación adopta una metodología bibliográfica basada en fuentes secundarias, como artículos académicos, documentos oficiales e informes periodísticos. Su objetivo principal es ofrecer una visión integral de las políticas públicas adoptadas por Brasil y los desafíos estructurales enfrentados durante la crisis sanitaria global.

Palabras clave: Vacunas; COVID-19; Importación; Producción; Políticas públicas.

Abstract:

This study analyzes Brazil's strategic actions in the vaccine trade during the COVID-19 pandemic, focusing on the challenges related to vaccine importation, production, and regulation. The health crisis highlighted the importance of vaccination as a key strategy to contain the spread of the virus, while also exposing the country's vulnerability due to limited domestic production and strong dependence on imported inputs. The research adopts a bibliographic methodology based on secondary sources such as academic articles, official documents, and news reports. Its main objective is to provide a comprehensive overview of Brazil's public policies, and the structural challenges faced in dealing with the global health crisis.

Keywords: Vaccines; COVID-19; Importation; Production; Public policy.

Resumo:

Este trabalho analisa as ações estratégicas do Brasil no comércio de vacinas durante a pandemia da covid-19, com ênfase nos desafios enfrentados nos processos de importação, produção e regulamentação. A crise sanitária evidenciou a importância

da vacinação como principal estratégia de contenção da propagação do vírus, ao mesmo tempo em que expôs a vulnerabilidade do país, marcada pela escassez na produção nacional de imunizantes e pela alta dependência de insumos importados. A pesquisa, de natureza bibliográfica, baseia-se em fontes secundárias, como artigos acadêmicos, documentos oficiais e reportagens jornalísticas, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente das políticas públicas adotadas e dos obstáculos estruturais enfrentados pelo Brasil no enfrentamento da pandemia.

Palavras-chave: Vacinas; Covid-19; Importação; Produção; Políticas públicas.

1. INTRODUCCIÓN

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de covid-19, una infección respiratoria aguda causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectada inicialmente en China en diciembre de 2019. Clasificada como una emergencia de salud pública de interés internacional, la pandemia duró más de tres años y generó consecuencias profundas en varios ámbitos, especialmente en salud global y economía.

Con el aumento exponencial del número de infectados, también ha crecido la urgencia de soluciones de emergencia para contener la propagación del virus. En este escenario, la vacunación se ha convertido en una de las estrategias más eficaces para reducir los impactos de la pandemia. Así comenzó una carrera global por el desarrollo, aprobación y distribución de vacunas, en un contexto marcado por intensas disputas geopolíticas e inequidades económicas.

Sin embargo, el desarrollo, la producción y la distribución internacional de vacunas presentaron grandes desafíos para muchos países, especialmente para aquellos con infraestructuras limitadas y menor inserción en el comercio internacional — como ocurre con Brasil. El objetivo general de este artículo es analizar las acciones adoptadas por Brasil en el contexto de las importaciones y producción de vacunas durante el periodo pandémico.

Ante este escenario, surge la pregunta: ¿cuáles fueron los principales desafíos e impactos de las políticas adoptadas por Brasil en el comercio de vacunas durante la pandemia de covid-19? Con una gran población y un sistema de salud pública frágil, el país enfrentó importantes dificultades en la adquisición y distribución de inmunizantes, lo que comprometió la respuesta a la crisis sanitaria.

Teniendo en cuenta que la vacunación es un instrumento esencial en la lucha contra los brotes epidemiológicos, es necesario comprender las políticas comerciales brasileñas para obtener una visión amplia de los efectos de estas decisiones en momentos críticos. Por tanto, este es uno de los objetivos específicos de este trabajo.

La inestabilidad sanitaria causada por la pandemia provocó una demanda global de vacunas que superó rápidamente la capacidad de producción mundial. En situaciones como esta, los países con mayor poder económico e influencia política tienden a firmar acuerdos previos con los fabricantes, garantizando el acceso prioritario a las vacunas. Mientras tanto, los países en desarrollo, como Brasil, siguen en desventaja en las negociaciones y el acceso a los inmunizadores.

Así, este estudio busca identificar los principales obstáculos que enfrenta Brasil en el proceso de adquisición, importación y producción de vacunas, examinando desde las negociaciones iniciales hasta las estrategias nacionales de producción. El foco está en los efectos de las políticas comerciales y sanitarias adoptadas por el país, considerando los resultados concretos de estas decisiones a lo largo de la pandemia de covid-19.

La justificación de este artículo radica en la necesidad de comprender los fracasos y éxitos que ocurrieron durante una crisis sanitaria de proporciones históricas. Las decisiones tomadas durante este periodo tuvieron consecuencias directas en la vida de millones de brasileños. Por tanto, analizando críticamente este contexto, el país estará mejor preparado para afrontar futuras emergencias con mayor eficiencia y responsabilidad.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 | comercio de vacunas en el Territorio Nacional

La comercialización de vacunas es una parte esencial de la salud pública global e implica pasos como la producción, distribución y adquisición de inmunizantes contra diversas enfermedades infecciosas. En Brasil, este mercado es complejo, combina la producción nacional con las importaciones, e involucra a múltiples actores institucionales para garantizar el suministro adecuado de vacunas a la población.

La producción y distribución de vacunas en Brasil comienza mediante negociaciones con fabricantes nacionales e internacionales. El Sistema Unificado de Salud (SUS) es el principal responsable de recibir y distribuir los inmunizantes, a través de los programas nacionales de inmunización gestionados por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las Secretarías Estatales y Municipales. La Agencia Nacional de Vigilancia de la Salud (ANVISA) actúa en regulación e inspección, asegurando que todas las vacunas cumplan con los criterios de seguridad y eficacia requeridos (ANVISA, 2022).

Entre las vacunas más utilizadas en el país se encuentran las contra la fiebre amarilla, la hepatitis B y la gripe. La vacuna contra la fiebre amarilla, por ejemplo, es producida por el Instituto Butantan y por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), y se aplica ampliamente en regiones endémicas. La vacuna contra la hepatitis B, también fabricada por Fiocruz, forma parte del calendario nacional de vacunación infantil. La vacuna contra la gripe, producida anualmente por el Instituto Butantán, está dirigida a grupos prioritarios, como los mayores y los profesionales sanitarios (Fiocruz, 2020; Butantan, 2022).

Durante la pandemia de covid-19, Fiocruz desempeñó un papel estratégico en la producción nacional de la vacuna desarrollada en colaboración con AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Fiocruz, 2024). La producción de vacunas en Brasil implica etapas rigurosas: comienza con investigación y desarrollo (I&D), pasa por la producción de antígenos, la formulación, el envasado en viales estériles y, finalmente, un control de calidad cuidadoso antes de la distribución.

ANVISA es la entidad responsable de la inspección continua en todas estas fases, asegurando que los productos cumplan con los estándares nacionales de seguridad y calidad (ANVISA, 2023). A pesar de la significativa capacidad productiva, Brasil sigue dependiendo en gran medida de la importación de insumos: alrededor del 90% de la materia prima utilizada en la producción de vacunas proviene del extranjero (Ipea, 2024). La entrada de estos insumos está regulada por ANVISA, con normas específicas para garantizar la seguridad sanitaria del proceso.

2.1.1 Importación de insumos para la producción de vacunas

El proceso de importación de vacunas y sus insumos en Brasil está altamente regulado. Para ser aprobados, los productos deben cumplir requisitos estrictos, como certificaciones de buenas prácticas de fabricación, informes de control de

calidad y condiciones adecuadas de transporte y almacenamiento (ANVISA, s.f.).

Durante la pandemia, el país implementó medidas excepcionales para acelerar el proceso de importación. Estas medidas incluyeron la concesión de autorizaciones temporales, la reducción de barreras burocráticas y la relajación de los requisitos documentales, con el objetivo de facilitar la entrada de vacunas y suministros esenciales en el territorio nacional (ANVISA, 2023).

La importación de insumos también estaba sujeta a una regulación detallada por parte de ANVISA y el Servicio Federal de Ingresos. La documentación requerida incluye certificados de cumplimiento con las normas brasileñas e informes que demuestren el control de calidad y el almacenamiento adecuado de los insumos (ANVISA, 2021).

2.1.2 Normas relacionadas con la importación de vacunas en Brasil

La legislación brasileña establece varias normas para regular el comercio e importación de vacunas, incluido el proceso de despacho aduanalero. Este proceso implica inspecciones sanitarias realizadas por el Servicio Federal de Ingresos en colaboración con ANVISA, que verifican el cumplimiento de los productos con las normas sanitarias vigentes (ANVISA, 2022).

Las principales leyes que rigen este proceso son:

- **Ley nº 6.360/1976** – Establece el régimen de vigilancia sanitaria para productos de interés sanitario, requiriendo registro en ANVISA y cumplimiento de normas técnicas (Brasil, 1976);
- **Ley nº 6.437/1977** – Define las penas por infracciones sanitarias, incluyendo en el contexto de las importaciones (Brasil, 1977);
- **Ley nº 9.782/1999** – Crea ANVISA y define sus atribuciones (Brasil, 1999);
- **Decreto nº 8.077/2013** – Regula la Ley n.º 9.782/1999 y define el sistema de vigilancia sanitaria (Brasil, 2013);
- **Ley nº 13.301/2016** – Modifica la Ley nº 8.080/1990, incluyendo disposiciones sobre acciones de inmunización (Brasil, 2016);
- **Ley nº 13.979/2020** – Creada para hacer frente a la pandemia de covid-19, autoriza a ANVISA a adoptar medidas excepcionales para importaciones de emergencia (Brasil, 2020).

Otros instrumentos normativos relevantes incluyen:

- **RDC nº 81/2008** – Establece los requisitos para el registro y comercialización de vacunas en Brasil;
- **RDC nº 204/2017** – Define estándares de calidad para fabricantes de vacunas;
- **RDC nº 23/2021** – Autoriza temporalmente la importación y el uso de emergencia de vacunas en situaciones de salud pública (Brasil, 2021).

Además de las resoluciones, ANVISA y el Ministerio de Sanidad publican

regularmente ordenanzas e instrucciones normativas que actualizan los requisitos relacionados con la importación y el control sanitario de inmunizantes.

2.2 Acciones de Brasil sobre la importación de vacunas

Durante el periodo pandémico, Brasil enfrentó varios desafíos relacionados con la importación y distribución de vacunas, especialmente debido a la alta demanda global. Como otros países, el país se enfrentó a la urgencia de adquirir inmunes para contener el avance del covid-19.

En situaciones de crisis sanitaria, como la causada por la pandemia, se utilizan operaciones especiales —a menudo adaptadas o flexibles— para agilizar procesos. Un ejemplo fue la autorización de importación en base excepcional, un procedimiento que, según ANVISA, consiste en la evaluación de solicitudes presentadas por particulares, empresas y organismos gubernamentales en situaciones no cubiertas por las normas ordinarias de la agencia. Durante la pandemia, este mecanismo se modificó para satisfacer de manera más eficaz las necesidades de emergencia del país.

Estas evaluaciones buscaban responder a demandas urgentes que superaban la capacidad regulatoria actual, lo que permitía simplificar y acelerar el proceso de importación de vacunas, acercándolo al modelo adoptado por el consorcio internacional Covax Facility.

Otra medida adoptada por el gobierno brasileño fue la adhesión al Covax Facility, una iniciativa coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza Gavi y la Coalición para la Innovación en la Preparación Epidémica (CEPI). El consorcio tiene como objetivo acelerar el desarrollo, la producción y la distribución equitativa de vacunas a escala global, ofreciendo los inmunizadores a precio de coste a los países en desarrollo (Covax Facility, 2021). Entre las vacunas incluidas en la iniciativa se encontraban las de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac.

Brasil se unió a la iniciativa como inversor, anunciando una contribución de 2.500 millones de R\$ para la compra inicial de aproximadamente 42 millones de dosis. A pesar de la relevancia de la inversión, el número de dosis adquiridas se consideró bajo, lo que generó críticas sobre la eficacia de la participación del país en la iniciativa. Como justificación, el gobierno federal priorizó los contratos bilaterales con los laboratorios, buscando asegurar una mayor previsibilidad en los tiempos y condiciones de entrega (Savino, 2021).

Un ejemplo de un contrato bilateral relevante se firmó entre el Ministerio de Sanidad y el laboratorio AstraZeneca, a través de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), y a través del Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos (Bio-Manguinhos). Esta fue la principal colaboración financiada directamente por el gobierno brasileño (Fiocruz, 2020).

Los primeros envíos de vacunas fueron limitados, lo que dificultó la implementación inmediata de la vacunación masiva. En vista de esto, el gobierno decidió establecer grupos prioritarios para la recepción inicial de dosis. Estos grupos incluían a personas con enfermedades crónicas —como obesidad,

diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, respiratorias y cáncer—, personas con enfermedades hematológicas, personas mayores de 60 años y también profesionales sanitarios que trabajaron en primera línea contra la covid-19. La vacunación se extendió progresivamente a otros segmentos de la población hasta llegar al público general (Domingues, 2021).

2.3 Comportamiento controvertido en la compra de vacunas

Teniendo en cuenta todos los desafíos que afrontaron durante la pandemia, surgieron dudas sobre la existencia de omisiones y negligencia por parte del gobierno federal en la acción de acciones para combatir la covid-19. Una de las iniciativas adoptadas para investigar posibles irregularidades fue la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la pandemia.

Según la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (ALESP), una CPI es uno de los instrumentos utilizados por el Poder Legislativo para ejercer su función de supervisión. La comisión se crea mediante un acto del presidente de la cámara legislativa, que requiere la firma de al menos un tercio de los parlamentarios, y su propósito es investigar ciertos hechos. En el contexto de la pandemia, el IPC establecido por el Senado Federal tenía como objetivo investigar posibles omisiones e irregularidades cometidas por el gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, especialmente en lo que respecta a la adquisición y regulación de vacunas (Senado Federal, 2021).

La comisión reveló deficiencias significativas en la gestión de la crisis sanitaria, señalando retrasos en las decisiones gubernamentales que agravaron el impacto de la pandemia. El informe final del CPI indicó negligencia por parte del gobierno federal, con la imputación de varias autoridades, incluido el presidente Jair Bolsonaro, acusadas de delitos como mala praxis y delitos de responsabilidad. El entonces ministro de Sanidad, Eduardo Pazuello, también fue acusado de omisiones y otros actos irregulares.

Un testimonio destacado fue el de Dimas Covas, director del Instituto Butantán, quien declaró a CNN Brasil que el país podría haber sido uno de los primeros del mundo en comenzar la vacunación contra la covid-19, si hubiera habido mayor agilidad en la aprobación y regulación de los inmunizantes. Mientras que otros países autorizaron el uso de emergencia de vacunas en 2020, Brasil solo concedió dichos permisos a finales de ese año.

Otro punto controvertido fue la negativa, por parte del Ministerio de Sanidad, de tres propuestas para la adquisición de la vacuna Coronavac, presentadas por el Instituto Butantan en 2020. Desarrollado por el laboratorio chino Sinovac, Coronavac fue uno de los primeros inmunizadores disponibles. El rechazo de las propuestas generó críticas y generó dudas sobre la transparencia y racionalidad de las decisiones adoptadas por el gobierno federal (Brasil de Fato, 2021).

La lentitud y postura arbitraria en las negociaciones y regulaciones sobre las vacunas afectaron negativamente la respuesta de Brasil a la pandemia. El retraso en el inicio de la vacunación masiva ha contribuido al mantenimiento de altas tasas de transmisión, agravando la crisis sanitaria pública. Además, las sospechas

de irregularidades y la falta de claridad en las decisiones gubernamentales han sacudido la confianza de la población.

Finalmente, según un informe de la organización Oxfam, Brasil enfrentó obstáculos relevantes en el acceso equitativo a las vacunas, lo que evidencia su dependencia externa. El hecho de que el país importe alrededor del 90% de la materia prima necesaria para fabricar vacunas demuestra la fragilidad de la producción nacional y la falta de autosuficiencia en la zona.

3. MÉTODO

Este estudio adopta un enfoque de investigación bibliográfica, basado en el análisis de fuentes secundarias, con el objetivo de examinar el comercio de vacunas en Brasil, con énfasis en la producción, importación y regulación.

La elección de esta metodología se justifica por la necesidad de obtener una comprensión amplia y contextualizada del panorama histórico y actual relacionado con las vacunas en el país. Optamos por excluir métodos empíricos, como entrevistas o cuestionarios, debido a la dificultad de acceder directamente a información detallada y actualizada con los implicados, además de la complejidad logística y los altos costes asociados a este tipo de recogida de datos.

La investigación se llevó a cabo mediante revisión y análisis crítico de la literatura existente, que abarcaba artículos académicos, documentos oficiales de organismos reguladores, legislación pertinente e informes de organizaciones internacionales. El objetivo era comprender la complejidad de las actividades relacionadas con el comercio de vacunas en Brasil, desde los procesos de producción hasta la importación y la regulación, prestando especial atención a las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia de covid-19.

La muestra de investigación está compuesta por documentos y publicaciones de fuentes secundarias, como leyes, decretos, informes institucionales y estudios realizados por entidades investigadoras. Los criterios para seleccionar las fuentes incluían la relevancia temática y la actualidad, con prioridad a las publicaciones recientes y documentos oficiales, para garantizar la fiabilidad y exactitud de la información analizada.

El análisis se llevó a cabo cualitativamente, identificando patrones recurrentes y temas en las fuentes consultadas, lo que permitió destacar la información principal relevante para el objeto de estudio.

La principal limitación de la investigación bibliográfica es la dependencia de fuentes secundarias, que pueden no cubrir aspectos más recientes o específicos del escenario en constante evolución. Además, el análisis está condicionado a la disponibilidad y accesibilidad de los documentos, que pueden variar en cuanto al nivel de detalle y el alcance de la cobertura.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El presente estudio destaca los desafíos que enfrenta Brasil en los procesos de

importación, producción y distribución de vacunas, así como los impactos de las decisiones gubernamentales en la eficacia de la respuesta a la crisis sanitaria causada por la pandemia de covid-19.

Uno de los principales obstáculos observados es la alta dependencia de los insumos importados. Aproximadamente el 90% de las materias primas utilizadas en la producción de vacunas en el país se compran en el extranjero, lo que hace que Brasil sea vulnerable a retrasos logísticos y fluctuaciones en el mercado internacional. Esta dependencia comprometió la velocidad del proceso de vacunación, que podría haber sido significativamente más eficiente si hubiera habido una mayor autosuficiencia en la producción nacional.

La Agencia Nacional de Vigilancia de la Salud (ANVISA), responsable de regular e inspeccionar las vacunas, implementó varios cambios en las normas de importación durante la pandemia. Entre estos cambios, destacan la aceleración de los procesos de aprobación y la reducción de la burocracia, con el objetivo de facilitar la entrada de inmunizadores en el territorio nacional. A pesar de estas medidas, su eficacia ha sido cuestionada, ya que el país siguió teniendo dificultades para coordinar y ejecutar las adquisiciones.

Otro aspecto relevante fue la participación de Brasil en la iniciativa Covax Facility, una alianza global coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gavi y CEPI, cuyo objetivo es garantizar un acceso equitativo a las vacunas. El gobierno brasileño invirtió 2.500 millones para adquirir unos 42 millones de dosis, cifra considerada insuficiente dadas las necesidades de la población. Esto suscitó críticas sobre la eficacia de la estrategia adoptada, especialmente en comparación con la de otros países que lograron asegurar lotes significativamente mayores.

La dependencia excesiva de los contratos bilaterales también suponía un riesgo. Aunque este modelo de negociación directa con los laboratorios puede ofrecer garantías como plazos y volumen de entrega, la fragmentación de las estrategias y la falta de coordinación entre las esferas gubernamentales han comprometido el éxito del programa de vacunación. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la pandemia investigó estos fallos, mostrando que la lentitud en la adquisición y la planificación inadecuada afectaron negativamente a la salud pública.

La ausencia de transparencia en las decisiones gubernamentales durante la pandemia fue otro factor que contribuyó a la pérdida de confianza de la población. Las investigaciones del CPI revelaron evidencias de omisiones, como el rechazo de propuestas del Instituto Butantan para la adquisición temprana de la vacuna Coronavac, que podrían haber acelerado significativamente la vacunación. Estas negativas, sumadas a los retrasos en la autorización para uso de emergencia, alimentaron un sentimiento de frustración y desconfianza por parte de la sociedad.

Los informes de profesionales sanitarios y gestores públicos han mostrado consenso sobre la necesidad de mayor claridad en las negociaciones y decisiones. Muchos señalaron que la falta de transparencia puede generar percepciones negativas sobre la capacidad del gobierno para responder a crisis sanitarias. En

contextos de emergencia, la confianza pública es esencial para el éxito de las campañas de inmunización, y su ausencia es un factor de riesgo para la adhesión poblacional (CNN Brasil, 2021).

Entre las lecciones más relevantes extraídas de este estudio destaca la urgencia de las inversiones que promueven la autosuficiencia de Brasil en la producción de vacunas. La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro globales y la vulnerabilidad de sistemas que dependen en exceso de las importaciones. La expansión de infraestructuras y capacidad productiva nacional debe convertirse en una prioridad estratégica para garantizar una mayor autonomía en futuras emergencias de salud pública.

Los resultados indican que un enfoque más estructurado, con planificación previa y colaboración entre agencias gubernamentales e instituciones privadas, puede mitigar varios de los obstáculos que se enfrentan. La articulación entre las esferas federal, estatal y municipal, sumada a las alianzas estratégicas con laboratorios nacionales e internacionales, es esencial para garantizar un acceso rápido y equitativo a las vacunas en escenarios de crisis.

Por último, cabe señalar que el análisis de los datos puede verse influenciado por variables externas, como la demanda internacional de vacunas y las prioridades establecidas por otros países. Así, se concluye que la planificación previa y la cooperación global son factores cruciales para garantizar respuestas más eficaces ante futuras pandemias.

5. COCLUSIÓN

A pesar de contar con una estructura significativa para la producción de vacunas, Brasil sigue teniendo una alta dependencia de la importación de insumos, un factor que puso en evidencia su vulnerabilidad durante la crisis sanitaria global causada por la pandemia de covid-19. La escasez de materias primas y la necesidad de regulaciones de emergencia han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema nacional de salud ante emergencias a gran escala, agravadas por retrasos logísticos y decisiones gubernamentales controvertidas, como el rechazo inicial de propuestas para la adquisición de la vacuna Coronavac.

El estudio también destacó el impacto negativo de las conductas adoptadas por el gobierno federal, especialmente bajo el liderazgo del entonces presidente Jair Bolsonaro. La postura, caracterizada por omisiones, lentitud en la toma de decisiones, falta de transparencia y resistencia a la ciencia, fue ampliamente cuestionada e investigada por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la covid-19. Estos factores contribuyeron a una respuesta fragmentada a la crisis sanitaria, con consecuencias directas en el retraso en el inicio de la vacunación y el empeoramiento del número de casos y muertes evitables.

Así, la pandemia puso de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer el sistema nacional de salud pública, con inversiones estructurales destinadas a ampliar la capacidad interna de producción de vacunas y modernizar los procesos regulatorios. Además, es esencial adoptar estrategias de gobernanza más transparentes, eficientes y basadas en la evidencia para la toma de decisiones en

situaciones de emergencia.

La adhesión de Brasil a la iniciativa Covax Facility y la firma de acuerdos bilaterales con compañías farmacéuticas internacionales revelan esfuerzos para garantizar la inmunización de la población. Sin embargo, la desigualdad en el acceso global a las vacunas y la priorización de los países más ricos han comprometido la distribución equitativa de los inmunizantes, retrasando el inicio de la vacunación en países en desarrollo, como Brasil.

Finalmente, este estudio concluye que la experiencia brasileña durante la pandemia de covid-19 ofrece importantes lecciones sobre la importancia de la autosuficiencia en la producción de inmunizantes, la cooperación internacional y la gestión pública responsable, aspectos fundamentales para una respuesta más eficaz a futuras crisis sanitarias.

REFERENCIAS

AITH, F.; CAMPOS, R. D. F. **Para além da Covax:** as diferentes alternativas para acesso a vacinas contra a Covid-19. [S.l: s.n.], s.d.

ANDRADE, R. **Brasil ainda importa 90% da matéria-prima necessária para a produção de vacinas.** Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/426-brasil-ainda-importa-90-da-materia-prima-necessaria-para-a-producao-de-vacinas>. Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Cartilha sobre importação de vacinas.** Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/confira-a-cartilha-sobre-importacao-de-vacinas>. Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Vacinas.** Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas>. Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Pedidos de autorização de importação em caráter excepcional:** confira as mudanças. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/pedidos-de-autorizacao-de-importacao-em-carater-excepcional-confira-as-mudancas>. Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL DE FATO. **Bolsonaro recusou vacina da Pfizer pela metade do preço pago por outros países.** Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/bolsonaro-recusou-vacina-da-pfizer-pela-metade-do-preco-pago-por-outros-paises>. Acesso em: 19 set. 2024.

CPI: **Butantan fez 3 ofertas em 2020, mas Saúde só assinou contrato em janeiro.** CNN Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/brasil-poderia-ter-sido-1-pais-a-vacinar-contra-covid-19-diz-covas-a-cpi/>. Acesso em: 19 set. 2024.

DA, C. N. N. **Processo contra Bolsonaro por suposta omissão na compra de vacina é arquivado por Zanin.** Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/processo->

contra-bolsonaro-por-suposta-omissao-na-compra-de-vacina-e-arquivado-por-zanin/. Acesso em: 19 set. 2024.

DOMINGUES, C. M. A. S. **Desafios para a realização da campanha de vacinação contra a COVID-19 no Brasil.** Cadernos de Saúde Pública, v. 37, n. 1, 2021.

GADELHA, C. A. G. *et al.* **Acesso a vacinas no Brasil no contexto da dinâmica global do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.** Cadernos de Saúde Pública, v. 36, Suppl. 2, p. e00154519, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Vacina contra covid fez disparar fatia de importações na oferta de medicamentos no país.** Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/04/05/ibge-vacina-contracovid-fez-disparar-fatia-de-importacoes-na-oferta-de-medicamentos-no-pais.ghtml>. Acesso em: 19 set. 2024.

MPME - FOLHA. **Mercado de vacinas cresce com a chegada de novos produtos.** Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2024/03/chegada-de-novas-vacinas-impulsiona-abertura-de-clinicas-particulares.shtml>. Acesso em: 19 set. 2024.

ORGANIZAÇÃO DESTACA DEPENDÊNCIA do Brasil em produzir vacinas. Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-10/organizacao-destaca-dependencia-do-brasil-em-produzir-vacinas>. Acesso em: 19 set. 2024.

POLITIZE. **Covax Facility:** como funciona o consórcio global de vacinas? Disponível em: <https://www.politize.com.br/covax-facility/>. Acesso em: 19 set. 2024.

PORTAL FIOCRUZ. **Covid-19:** Fiocruz firmará acordo para produzir vacina da Universidade de Oxford. 2024b. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-firmara-acordo-para-produzir-vacina-da-universidade-de-oxford>. Acesso em: 19 set. 2024.

PORTAL BUTANTAN. **O Butantan é o principal fornecedor de vacinas no Brasil.** 2024c. Disponível em: <https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/o-butantan-e-o-principal-fornecedor-de-vacinas-no-brasil>. Acesso em: 19 set. 2024.

PORTAL MEDICINA S/A. **Mercado de vacinas no Brasil.** 2024. Disponível em: <https://medicinas.com.br/mercado-vacinas-br/>. Acesso em: 19 set. 2024.

SAVINO, M. M.; PACHECO, C. R. J. **A natureza jurídica dos contratos firmados pelo Governo Federal, por meio do instrumento “Covax Facility”, e a sujeição a interesses privados para garantir o interesse público na aquisição de vacinas.** In: Programa de Iniciação Científica – PIC/UniCEUB – Relatórios de Pesquisa. [S.l: s.n.], s.d.

SBIM – **Sociedade Brasileira de Imunizações.** Home. Disponível em: <https://sbim.org.br/>. Acesso em: 19 set. 2024.

SENADO FEDERAL. **O caminho da CPI da Pandemia:** da instalação ao relatório final. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/10/o-caminho-da-cpi-da-pandemia-da-instalacao-ao-relatorio-final>. Acesso em: 19 set. 2024.

TEMPORÃO, J. G. **O mercado privado de vacinas no Brasil:** a mercantilização no espaço da prevenção. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 19, n. 5, p. 1323–1339, 2003.

VACINAS: **Importação, funcionamento e pré-requisitos.** EMIX Importação de Vacinas. Disponível em: <https://emix.com.br/importacao-vacinas/>. Acesso em: 19 set. 2024.

VACINAS: **Mpox:** Anvisa simplifica regras para importação de vacina e medicamento. Agência Brasil, 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-08/mpox-anvisa-simplifica-regra-para-importacao-de-vacina-e-medicamento>. Acesso em: 19 set. 2024.

VACINAS: **Comissões Parlamentares de Inquérito.** Assembleia Legislativa. 2024a. Disponível em: [https://www.al/comissao/comissoes-parlamentares-de-inquerito/#:~:text=As%20Comiss%C3%B5es%20Parlamentares%20de%20Inqu%C3%A9rito,ter%C3%A7o%20dos%20parlamentares%20\(32\)](https://www.al/comissao/comissoes-parlamentares-de-inquerito/#:~:text=As%20Comiss%C3%B5es%20Parlamentares%20de%20Inqu%C3%A9rito,ter%C3%A7o%20dos%20parlamentares%20(32)). Acesso em: 19 set. 2024.

El contenido expresado en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión ortográfica y los estándares ABNT, son responsabilidad exclusiva del autor o autores.